

**ТАДБИРКОРЛИКНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ, ТАШКИЛИЙ
ШАКЛЛАРИ, РИВОЖЛАНИШИ ВА АСОСИЙ ҚОИДАЛАРИ**

Йигиталиева Хожирахон Салохиддин кизи

Қўқон давлат педагогика институти талабаси

Аннотация: Ўзбекистон Республикасида кичик тадбиркорлик ва миллий хунармандчиликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, ёшларга бу соҳада зарурий имтиёзлар яратиш орқали уларда тадбиркорлик қўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Калит сўзлар ва иборалар: илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳият, инновациялар, кичик тадбиркорлик, миллий хунармандчилик, зарурий имтиёзлар.

**СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ, РАЗВИТИЕ И
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА**

Аннотация: В статье рассматривается, что в условиях глобализации экономического развития в Республике Узбекистан конкурентоспособность государства заключается в полном использовании имеющегося у него научно-образовательного и научно-технического потенциала

Ключевые слова: Глобализация развития, инновации, малое предпринимательство, народное мастерство, необходимые льготы, предпринимательские способности.

**ACTIVATION OF THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL
CHILDREN IN CREATIVE ART ACTIVITIES**

Annotation: In the context of globalization of economic development in the Republic of Uzbekistan, the competitiveness of the state lies in the full use of its scientific, educational and scientific and technical potential, the development of all sectors of the country through the widespread use of innovations. in the economy.

Key words and concepts: scientific and educational and scientific and technical potential, innovations, small business, folk craftsmanship, necessary benefits, entrepreneurial abilities.

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ривожланишнинг глобаллашуви шароитида давлатнинг рақобатбардошлиги унинг мавжуд илмий-маърифий ва илмий-техникавий салоҳиятдан тўлақонли фойдаланиш, инновацияларни иқтисодиётга кенг тадбиқ этиш орқали мамлакатнинг барча соҳаларини ривожлантириш, айниқса, кичик тадбиркорлик ва миллий хунармандчиликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, ёшларга бу соҳада зарурий имтиёзлар яратиш орқали уларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг назарий асослари ва уни ривожлантириш муаммолари ўзбекистонлик олимлар Б.Ю.Ходиев, И.А.Бакиева, А.Ё.Остонов, С.Пармонов, Қ.Х.Муфтайдинов, Н.С.Касимова, М.С.Қосимова кабилар томонидан тадқиқ этилган. Талаба ва ёшларда иқтисодий билим ва тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг педагогик хусусиятлари Н.А.Камалова, С.Бобоқулов, Р.Р.Ҳакимов ва А.Б.Низамов кабиларнинг тадқиқотларида ўз аксини топган.

Тадқиқот жараёнида мавзуга оид педагогик, психологик ва таълим тўғрисидаги меъёрий ҳужжатларни (ДТС, низомлар, намунавий ўқув режа ва фан дастурлари) таҳлил, миллий хунармандчилик, тадбиркорлик, лойиҳа, фасилитация ва вазиятли ролли ўйин, назорат, амалий топшириқлар бажариш, ижтимоий-педагогик (кузатиш, суҳбат, анкета-сўров, тест), бизнес-режалар тузиш, тажриба-синов, математик статистика методларидан фойдаланилди.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:

миллий хунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини шакллантиришнинг когнитив, муносабатли ва фаолиятга йўналтирилган мезонлари ишлаб чиқилган;

талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини мустақил таълим орқали ривожлантиришнинг фасилитатив ёндашувга асосланган модели ишлаб чиқилган;

MAKTABGACHA TA'LIMDA XALQARO TAJRIBALAR VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI

талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш технологиясининг (бешта) ташкилий, изланувчи, шакллантирувчи, фаолиятли, ечим топишга йўналтирилган босқичларнинг мазмуни белгиланди ҳамда амалга оширилган;

тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш механизми маънавий, ахлоқий, фасилитатив, фаолиятли, маданиятга оид компонентларни мутахассислик фанлари билан ҳамда иқтисодий тарбия ва маънавий-ахлоқий фазилатларни ривожлантириш компонентларини ўзаро уйғунлигини таъминлаш асосида такомиллаштирилган.

Миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш бўйича олинган илмий натижалар асосида:

тадқиқотнинг миллий хунармандчилик воситасида талабаларда тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш механизмини маънавий, ахлоқий, фасилитатив, фаолияти, маданиятга оид компонентларни мутахассислик фанлари билан интеграциясини таъминлаш асосида такомиллаштириш бўйича олинган натижалари “Ўзстандарт” агентлигининг 2015 йил 15 февралдаги 2-540-сон қарори билан тасдиқланган бакалавриат йўналишлари Давлат таълим стандарти мазмунига сингдирилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 19 июлдаги №89-03-2822-сон маълумотномаси). Натижада, олий педагогик таълим мазмунини модернизациялаштиришга, ўқув дастурларини такомиллаштиришга эришилган.

ташкилий, изланувчи, шакллантирувчи, фаолиятли ва ечим топишга йўналтирилган босқичларни лойиҳалаштириш асосида ишлаб чиқилган миллий хунармандчилик воситасида тадбиркорлик кўникмаларини ривожлантириш технологиясидан ОТ-Ф1-36 – “Талабалар маънавиятини диагностика қилиш механизмларини такомиллаштириш” мавзусидаги фундаментал лойиҳа доирасида белгиланган вазифаларни амалга оширишда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2019 йил 19

июлдаги №89-03-2822-сон маълумотномаси). Натижада, талабалар маънавиятини диагностика қилиш мезонлари такомиллаштирилган.

АДАБИЁТЛАР:

Chenepp, Gerald J. and Howard R. Bowen. 2007. "Social Responsibilities of the Businessman." *The American Catholic Sociological Review* 15(1):42.

"Knowledge as a Marketing Strategy: Cultural Information and Ethnic Crafts in the Retail Environment" A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Master of Arts in Latin American Studies. University of California, San Diego 2006. P103

Courtney Lee Weida. "Crafting Creativity & Creating Craft" *Adelphi University, New York, USA*. 2014 Sense Publishers.p-82

4. "The EFA movement". *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*. Retrieved 11 Sep 2010.

5. United Nations Millennium Development Goals website, retrieved 21 September 2013